

GERMANY BRIEF 12

Mayıs / Haziran 2020

Siyaset ve Protesto Arasında: 'Almanya İçin Alternatif' (AfD) ve Seçmenleri

Dr. Constantin Schäfer

ÖNSÖZ

Almanya’da COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde alınan önlemleri protesto etmek için yapılan eylemlerde, popülist radikal sağcı parti “Almanya İçin Alternatif” (AfD) partisinin destekçileri protestocular arasında öne çıkmaktalar. Salgın sürecinin Almanya’daki sağ popülizmi nasıl etkileyeceğinin tartışıldığı bu dönemde, Germany Brief için Münster Üniversitesi’nden Siyaset Bilimci Dr. Constantin Schäfer AfD ve seçmenleri hakkında yazdı. AfD seçmeninin sosyo-demografik ve politik özelliklerine dayanarak seçmenleri “siyasi seçmen” ile “protestocu seçmen” olarak iki gruba ayıran Schäfer, yazısında salgın sürecinin AfD kitesini hangi yönde etkileyebileceğini de değerlendiriyor.

Saygılarımızla

PROF. DR. AYHAN KAYA
MÜDÜR, AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

DR. DENİZ GÜNEŞ YARDIMCI
UZMAN ARAŞTIRMACI VE DAAD OKUTMANI ,
AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Siyaset ve Protesto Arasında: 'Almanya İçin Alternatif' (AfD) ve Seçmenleri

Dr. Constantin Schäfer

Münster Üniversitesi

Siyaset ve Protesto Arasında: 'Almanya İçin Alternatif' (AfD) ve Seçmenleri¹

Dr. Constantin Schäfer²

Münster Üniversitesi

'Almanya İçin Alternatif' Partisi (AfD), 2013'te kurulmasından itibaren birkaç yıl içinde, tek gündemi Avrupa şüpheciliği olan bir partiden, seçimlerde muazzam başarı kazanan, tam anlamıyla popülist radikal bir sağcı partiye dönüştü. Almanya'nın bütün eyalet parlamentolarında sandalye kazanmakla kalmayıp, Avrupa Parlamentosu'na ve 2017'de üçüncü büyük parti olarak Federal Parlamento'ya (Bundestag) girmeyi başardı. Benzer bir dönüşüm süreci seçmen kitlesinde yaşandı; zira AfD'nin bugünkü seçmenleri, partiyi ilk yıllarında destekleyenlerle aynı kişiler değil. Günümüzde AfD'nin seçmen kitlesini belirleyen şey, parlamenter demokrasiye daha sert bir küçümsemeyle bakması, parti karşıtı fikirleri ve mevcut hükümete karşı duyduğu hoşnutsuzluktur. Hatta daha belirgin ifade etmek gerekirse, günümüzdeki AfD seçmeni, açık bir sağcı siyasi ideolojiye, etnik merkezçiliğe sahip, kültürel çeşitliliğe, göçe ve mültecilere karşı biri olarak tanımlanabilir.

Bu yazımda, AfD ve seçmenleri hakkında bildiklerimize dair, siyaset bilimi literatüründeki son gelişmeleri kısaca özetleyeceğim. Ayrıca partinin ideolojik evrimiyle birlikte AfD seçmeninin sosyo-demografik ve politik özelliklerini gözlemlere dayanarak sergileyeceğim. Son olarak, AfD'ye ideolojik veya politik sebeplerle oy veren yurttaşlarla, sırf siyasi düzeni protesto etmek amacıyla oy verenleri birbirinden ayıracağım. Bu ayırım, "siyasi seçmen" ile "protestocu seçmen" denilen kitlelerin belli başlı özelliklerini karşılaştırma imkânı verecektir.

AfD'nin kuruluşundan itibaren gelişmesi

AfD Avrupa'daki ekonomik kriz sırasında, 2013'te ilk lider kuşağından iktisat profesörü Bernd Lucke tarafından kuruldu. Partinin başlıca gündemi, hükümetin "Euro krizi" sırasında büyük zarar gören Yunanistan ve diğer ülkeler için AB'nin hazırladığı kurtarma paketlerine verdiği desteğe karşı çıkmaktı. Nitekim partinin adı bile, Şansölye Angela Merkel'in Euro'nun kurtarılma hareketini "alternatifsiz" olarak ilan etmesine açık

¹ Çeviri ve düzenleme: Fethi Aytuna ve Dr. Deniz Güneş Yardımcı

² Siyaset Bilimci Dr. Constantin Schäfer Münster Üniversitesi'nde Horizon 2020 'RECONNECT Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and the Rule of Law' projesinde Post-Doc Araştırmacısı olarak çalışmakta: constantin.schaefer@uni-muenster.de

bir göndermeydi. AfD 2013'te yapılan federal meclis seçimlerinde yüzde 4,7 oy alıp yüzde beşlik seçim barajının kılpayı altında kalmasına rağmen, 2014 Avrupa

Parlamentosu seçimlerinde yedi sandalye kazandı ve aynı yıl üç Doğu Alman eyaletinde parlamentoya girdi.

Partinin siyasi stratejisi ve gelecekteki yönü konusunda yaşanan iç çekişmelerin ardından, nispeten ılımlı kurucular Temmuz 2015'te AfD'den ayrıldı ve böylece yeni lider Frauke Petry önderliğinde daha sağda bir siyasi programın önü açıldı. Göç karşıtlığı üzerine yoğunlaşan yeni kadro, göç konusunun Alman siyaset söyleminin ana gündem maddesi olduğu 2015-16 yıllarındaki "mülteci krizi" sırasında yükselmek için elverişli bir ortam buldu. Bunun sonucunda partiye verilen destek çoğaldı ve eyalet parlamentolarındaki temsil oranı her yerel seçim ile arttı. Nihayet 2017 sonbaharında, tüm ülkedeki oyların yüzde 12,6'sını kazanan AfD, üçüncü büyük parti olarak Bundestag'a girdi. Petry, bu tarihi başarının ertesi günü, AfD meclis grubunun üyesi olmayacağını açıklayarak partiden istifa etti. Böylece, özellikle yeni AfD grup liderleri Alexander Gauland ve Alice Weidel etrafında yoğunlaşan aşırı eğilimlerle arasına mesafe koyan Petry, partinin içindeki ikinci kopuşu da tamamlamış oldu.

Parti liderliğindeki bu kopmalar ve değişiklikler, partinin programındaki yönünü açıkça yansıtıyor. AfD, kurulmasından itibaren birkaç yıl içinde, tek gündemi Avrupa şüpheciliği olan bir partiden, tam anlamıyla popülist radikal bir sağcı partiye dönüştü.³ Parti aslında kurulduğu andan itibaren "eski partiler" kartelini eleştirmesine rağmen, ilk yıllarda politik söylemleri merkez sağ olarak görülüyordu. Aslında partinin yoğunlaştığı başlıca konular Avrupa'nın birleşmesinin ekonomik ve hukuki yanlarıydı. Bununla birlikte AfD, programındaki yön değişikliğiyle birlikte "odak noktasına yeni temel meseleler olarak göç, göçmenler ve İslam'ı koyarken, Euro bölgesi siyaseti arka plana itildi." (Arzheimer ve Berning 2019, 2). Bu bulguları, dünyadaki siyasi partilerin seçim programlarını toplayıp analiz eden Manifesto projesinin verileri de doğrulamaktadır.⁴ Almanya'da en son 2013 ve 2017'de yapılan federal seçimler öncesi açıklanan seçim bildirgeleri kıyaslandığında, AfD'nin ideolojik açıdan sağa keskin bir dönüş yaptığı açıkça görülmektedir (bak. Şekil 1).

³ Arzheimer 2015; Arzheimer ve Berning 2019; Berbuir vd. 2015; Jankowski ve Lewandowski 2018; Lehmann ve Matthieß 2017; Rosenfelder 2017

⁴ Volkens vd. 2019

Şekil 1: 2013 ve 2017 federal seçimlerinde Almanya'daki ana partilerin sağ-sol ideolojisi

Not: Manifesto projesinin toplayıp analiz ettiği seçim programlarına dayalı kendi tablom.
(<https://manifesto-project.wzb.eu>).

AfD seçmeninin 'dönüşümü'

Avrupa şüpheciliğinden popülist sağcı radikal bir partiye geçişe benzer şekilde, AfD seçmenleri ve destekleyicilerinde de benzer bir "dönüşümü" (Bieber vd. 2018) gözlemleyebiliriz. İlk zamanlarda AfD'ye oy verilmesinin başlıca sebebi, Avrupa'nın birleşmesine ve göçe karşı takınılan olumsuz tavidir.⁵ Ancak parti içindeki ilk kopuştan ve 2015 "mülteci krizinden" sonra, AfD'ye verilen destek daha çok sağcı ideolojiye, etnik merkezçiliğe, ve kültürel çeşitlilik, göç ve mültecilere karşı çıkışa dayanıyordu.⁶ Aynı şekilde, AfD seçmeninin sosyo-demografik profile de zamanla dikkat çekici biçimde değişti. "Orta sınıfın partisi" (Bergmann vd. 2017, 71) ve "serbest çalışanların partisi"nden (Bieber vd. 2018, 449) "Küçük İnsanların" partisine (Hambauer ve Mays 2018, 150), işçilerin ve eğitimsiz sınıfların partisine dönüştü.

Bununla birlikte, AfD seçmeninin bazı nitelikleri zaman içinde değişmeden kaldı. Bunların en belirginini, AfD seçmenlerinin daima demokrasi ve demokratik kurumlara

⁵ Mader ve Schoen 2015; Reher 2017; Schwarzbözl ve Fatke 2016

⁶ Baron 2018; Bieber vd. 2018; Hambauer ve Mays 2018; Hansen ve Olsen 2019; Schmitt-Beck vd. 2017; Steiner ve Landwehr 2018

duyduğu hoşnutsuzluk, partiler karşıtı fikirler, hükümete ve icraatlarına yönelik olumsuz değerlendirmelerle nitelendirilmesidir.⁷ AfD seçmenlerinin liberal, temsili demokrasiye karşı duyduğu küçümseme, genellikle demokrasinin çoğunlukçu, doğrudan ve çoğulculuk karşıtı biçimlerini içeren daha popülist yorumlarına duyulan arzuya birleşmektedir.⁸ Ayrıca, AfD seçmenlerinin büyük kısmı erkek olup Doğu Almanya’da, yani Komünist Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin sona erdiği eyaletlerde yoğunlaşmaya devam etmektedir.

Şekil 2: Farklı Alman seçmen gruplarının sosyo-demografik özellikleri

Not: 2017 Alman Boylamsal Seçim Araştırmasına (kısa dönemli kampanya paneli) dayalı kendi tablom.

AfD seçmeninin sosyo-demografik ve sosyo-psikolojik profili, 2017 Alman Boylamsal Seçim Araştırmasına ait anket verilerinin analizi yoluyla gözlemlenebilir.⁹ Federal seçimlerde, diğer seçmen kitlelerinin aksine AfD seçmeni daha çok erkek ve düşük eğitimli bireylerden oluşmuştur (bak. Şekil 2). Ayrıca, AfD’ye oy veren kitle içinde Doğu

Alman seçmenlerin oranı, eski Demokratik Alman Cumhuriyeti’ni yöneten partinin doğrudan halefi olan Sol Parti seçmenleri içindeki oranları haricinde, diğer partilere

⁷ Bieber vd. 2018; Goerres vd. 2018; Hambauer ve Mays 2018; Hansen ve Olsen 2019; Reher 2017; Schmitt-Beck vd. 2017; Schwarzbözl ve Fatke 2016; Steiner ve Landwehr 2018

⁸ Steiner ve Landwehr 2018

⁹ GLES 2020

göre çok yüksektir. AfD seçmeninin sosyo-demografik profili, diğer seçmen gruplarından hayli farklı olmakla birlikte, sosyo-psikolojik veya sosyo-politik nitelikleri bakımından daha da kendine özgüdür (bak. Şekil 3); kendilerini ideolojik yelpazenin sağına yerleştirip yüksek popülist tavırlar sergilemenin yanısıra, Almanya’da demokrasinin işleyişi konusunda son derece hoşnutsuzlar. İlginç bir husus, ortalama (öznel) siyasi ilgi düzeylerinin diğer seçmen gruplarına göre daha yüksek olmasıdır.

Şekil 3: Farklı Alman seçmen gruplarının sosyo-politik özellikleri

Not: 2017 Alman Boylamsal Seçim Araştırmasına (kısa dönemli kampanya paneli) dayalı kendi tablom.

Farklı AfD seçmeni türleri

Popülist radikal sağcı bir partiye oy vermenin farklı sebepleri olabilir, ancak siyaset bilimindeki başlıca iki açıklayıcı yaklaşım “ideolojik/politik oy kullanma” yaklaşımı ve “protestocu oy kullanma” yaklaşımıdır.¹⁰ *Politik oy kullanma* yaklaşımı seçmenlerin kişisel faydalarını azami seviyeye çıkarmak için bir partiyi gündem tercihlerine ve siyasal örtüşmeye dayanarak rasyonel olarak seçeceklerini var sayar.¹¹ Sağcı partilere oy verenler açısından bu ideolojik veya politikaya dayalı yakınlık, herşeyden öte,

¹⁰Örneğin Billiet ve De Witte 1995; Erlingsson ve Persson 2011; Hernández 2018; Schumacher ve Rooduijn 2013; Van der Brug vd. 2000; Van Hauwaert ve Van Kessel 2018

¹¹ Downs 1957

göçmenlere karşı olumsuz tavırlarda ve göç ve iltica politikalarının kısıtlanmasından yana olmada kendini gösterir.¹² Radikal sağ konusundaki önde gelen araştırmacılarından Kai Arzheimer şu sonuca varır: “Tek ülkeye dayalı olarak yapılan kıyaslamalı araştırmalar tekrar tekrar gösterdi ki, radikal sağa verilen oyların en önemli itici gücü göçmen karşıtlığıdır” (Arzheimer 2018, 147). Bununla birlikte, seçmenler ve partiler arasındaki politik örtüşmeye, AfD gibi “düzen karşıtı partilere” diğer politik alanlarda verilen oy desteğinde de rastlanır.¹³

Buna karşılık *protestocu oy kullanma*, “siyasi hoşnutsuzluktan ötürü ana akım bir partiden vazgeçip dışlanmış birinin politik duruşunu bilinçli şekilde benimseyen bir partiye oy verme” olarak tanımlanmıştır (Birch ve Dennison 2019, 112). Bu tanıma göre, seçmenler sadece rasyonel davranmakla kalmayıp bunu dışavuran güdülerin arayışı içindedir.¹⁴ Bu anlamda, protestocu seçmenler iktidardaki ve meclisteki partilerin yanı sıra, genel olarak kurulu siyasi düzene ve hatta tüm bir siyasi sisteme karşı duydukları hoşnutsuzluğu dışavurmak istemektedirler. Hollanda’da radikal sağı araştıran Wouter van der Brug ve meslektaşları, bu varsayımı şöyle özetliyorlar: “İdeolojik ve pragmatik seçmenin aksine protestocu seçmenler kamu politikalarını etkilemekten çok siyasi sistem veya siyasi elite karşı yaşadıkları düş kırıklığını dışavurmak için oy verirler” (Van der Brug vd. 2000, 83). Bu hoşnutsuzluk özellikle mevcut sistemi benimsemiş ana akım partilere yönelik olup bunları seçimlerde cezalandırma imkânı verir.¹⁵ Bu durumda popülist partiler, bilhassa elitizm karşıtı ve düzen karşıtı söylemleriyle cazip bir seçim alternatifi olarak gözükürler.¹⁶

Bu iki yaklaşım – politik oy kullanma ve protestocu oy kullanma – kavramsal açıdan farklı olmakla birlikte birbiriyle çelişmezler. Gerçekte “siyasi hoşnutsuzluk” ve “sağcı tavırlar” birbiriyle son derece ilişkili faktörlerdir. Bunun sebebi kısmen, ana akım partilerin göçün kısıtlanması tercihini nadiren temsil etmesi ve bundan dolayı siyasete karşı duyulan düş kırıklığıdır.¹⁷ Fakat bunun yanında psikolojik nedenler de etkili olabilir. Örneğin, otoriter değer yönelimleri ve öfkeli tepki eğilimleri bir yandan siyasi hoşnutsuzlukla, öte yandan sağcı partileri tercih etmeyle ilintilidir.¹⁸ AfD örneğinde, iki açıklayıcı yaklaşımı da siyaset bilimi araştırmalarında savunanlar vardır.¹⁹ Bazı araştırmacılar AfD’ye verilen oylarda göçle ilgili tavırların ve siyasi gündem maddelerinin başlıca etken olduğunu savunurken²⁰ bazılarına göre desteğin ana sebebi siyasi hoşnutsuzlukdur.²¹ Bununla birlikte, tipik *politik oy kullananlar* ile *protestocu oy*

¹² Billiet ve De Witte 1995; Ivarsflaten 2008; Van der Brug vd. 2000

¹³ Bakker vd. 2020

¹⁴ Brennan ve Lomasky 1993

¹⁵ Bélanger ve Nadeau 2005; Hernández 2018: 460

¹⁶ Bélanger ve Aarts 2006; Rooduijn vd. 2016

¹⁷ Arzheimer 2018, 147

¹⁸ Birch ve Dennison 2019, 113

¹⁹ Goerres vd. 2018; Hambauer ve Mays 2018

²⁰ Hansen ve Olsen 2019; Wagner vd. 2019

²¹ Schmitt-Beck vd. 2017

kullanıcılar arasında, örneğin politik tavırları ve siyasi olaylara karşı verdikleri tepkiler bakımından ciddi farklılıklar gözlemlenebilir.²²

Şekil 4: AfD seçmenleri içinde politik oy kullananlar ile protestocu oy kullananların dağılımı

Not: 2017 Alman Boylamsal Seçim Araştırmasına dayalı kendi tablom (kısa dönemli kampanya paneli, AfD seçmenleri alt örneği, n=1.337). "Politik oy kullanma", göç ve sosyo-ekonomik politika konularında AfD ile yüksek oranda politik örtüşme şeklinde tanımlanmıştır. Buna karşılık, "protestocu oy kullanma" AfD yerine başka bir partiyle özdeşleşme olarak tanımlanmıştır (operasyonelleştirme konusunda daha fazla bilgi için, bak. Reinl ve Schäfer, 2020).

2017 Almanya Boylamsal Seçim Araştırmasına katılan AfD seçmenlerine bakıldığında, bunların yaklaşık yarısının (yüzde 49,5), "esasen politik oy kullananlar" olduğu görülür. Yani bunlar AfD ile yüksek oranda ideolojik ve politik örtüşme içindedir. Yüzde 14'lük bir diğer kesim ayrıca AfD'den başka bir partiye yakın olduklarını belirtmiştir. Bu da AfD'ye ideolojik sebeplerin yanı sıra önceden tercih ettikleri ana akım partiyi protesto için oy verdiklerini gösterir ("politik ve protestocu oy kullananlar"). AfD seçmeninin yüzde 12,7'lik bir kesimiye başka bir partiyle özdeşleşme ifade etmekle birlikte ideolojik bir yakınlık göstermemiştir; bu yüzden bunlara "esasen protestocu oy

²² Reinl ve Schäfer 2020

kullananlar” denebilir. Geri kalan yüzde 23,7’lik kesim, ana akım partilerle ne politik örtüşme ne de yakınlık göstermiştir (“ne politik ne de protestocu oy kullananlar”).

Şekil 5: Farklı AfD seçmen gruplarının sosyo-demografik özellikleri

Not: 2017 Alman Boylamsal Seçim Araştırmasına dayalı kendi tablom (kısa dönemli kampanya paneli, AfD seçmenleri alt örneği, n=1.337).

AfD seçmen kitlesi içinde farklı seçmen tiplerinin sosyo-demografik özellikleri kıyaslandığında, ideolojik odaklı *politik oy kullananların* en genç, en düşük eğitilmiş ve en çok Doğu Alman barındıran grubu temsil ettiği görülür (bak. Şekil 5). Buna karşılık, *protestocu oy kullananlar* dört seçmen türü içinde en çok erkek, eğitilmiş ve Batı Alman barındıran gruptur. Bununla birlikte, yaş farkı nispeten az olup, her iki grup diğer kitlelere kıyasla düşük eğitilmiş ve erkek çoğunluklidir.

İki grup arasındaki farklılık daha çok sosyo-politik açıdan kendini göstermektedir (bak. Şekil 6). *Politik oy kullananlar* daha belirgin bir sağcı ideoloji ve daha güçlü politik tavırlar sergilemekte olup demokrasiye karşı memnuniyetleri ve siyasi ilgileri azdır. Bu bakımdan popülist radikal sağcı ideolojilerinin sıkı bir biçimde Alman siyasi sistemine duydukları hoşnutsuzlukla bağlantılı olduğu söylenebilir. Buna karşılık, *protestocu oy kullananlar* kendilerini ideolojik açıdan daha çok merkezde görmekte olup, popülizme eğilimleri daha az, Almanya’da demokrasinin işleyişine yönelik hoşnutlukları daha

fazladır ve siyasi ilgileri en yüksek olan seçmen grubudur. Siyasi görüşleri daha az radikal olup diğer Alman seçmen gruplarına biraz daha benzemektedirler. (bak. Şekil 2 ve 3).

Şekil 6: Farklı AfD seçmen gruplarının sosyo-politik özellikleri

Not: 2017 Alman Boylamsal Seçim Araştırmasına dayalı kendi tablom (kısa dönemli kampanya paneli, AfD seçmenleri alt örneği, n=1.337).

Sonuç

Bu makalede “Almanya İçin Alternatif”i ve özellikle seçmen kitlesi hakkındaki siyaset bilimi literatürünü kısaca özetledim. Ardından partinin 2013 ve 2017 seçimleri arasında ideolojik açıdan sağa keskin bir dönüş yaptığını gözlemlere dayanarak sergiledim. Ayrıca, AfD seçmeninin kendine özgü bir sosyo-demografik ve sosyo-psikolojik profili olduğunu gösterdim. AfD seçmenlerinin en çok erkek ve düşük eğitilmiş kitleyi temsil ettiğini özellikle belirtmek gerekir. Popülist sağcı bir ideolojiyi benimseyen bu kitle, Almanya’nın demokratik politik sisteminden son derece hoşnutsuzdur. Son olarak, AfD seçmenlerini farklı tiplere, örneğin partiyi ideolojik ve politik örtüşmeden dolayı destekleyenler ile ana akım partileri protesto etmek için AfD’ye oy verenler şeklinde ayırabileceğimizi gösterdim.

Sonuç olarak, AfD seçmen kitlesinin yarısı ile üçte ikisini oluşturan *politik oy kullanıcılar*, radikal sağcı popülist partilere oy verenlerin ana öbeğini oluşturmaktadır. Bunlar en düşük eğitimli grup olup, orantısız biçimde Doğu Alman kökenlidir. Ayrıca, bunlar en katı sağcı ideolojiye sahip, popülizme en meyilli olan ve Almanya’da liberal demokrasiyi en küçümseyen kesimdir. Buna karşılık AfD’nin *protestocu oy kullanan* seçmeni çok daha küçük bir kesim olup diğer Alman partilerinin seçmenleriyle benzerlikleri daha fazladır. Bu bulgu, bu seçmen grubunu esasen ana akım partileri desteklediği halde, devletin ve iktidardaki partilerin “mülteci krizini” ele alış biçiminden memnun olmayanların oluşturduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, bu kitle 2017 seçimlerini, hoşnutsuzluğunu dışavurmak ve bunun nereden kaynaklandığını politikaya dayalı bir işaretle göstermek için bir fırsat olarak görmüş ve AfD’ye ödünç oy vermiştir.

Protestocu oy kullananlar grubunun, gelecekte önceden tercih ettikleri partiye dönüş yapıp yapmayacaklarını görmek son derece ilginç olacaktır. Son anketler, partinin geçtiğimiz birkaç ay içinde popülerliğinin azaldığını ve bir genel seçimde oyların yaklaşık yüzde 10’unu alacağını göstermektedir.²³ Gelgelelim, bu eğilimi elbette “Corona krizi” etrafında yaşananlar etkilemiştir; zira kriz sırasında iktidardaki CDU/CSU ve SPD’ye destek artmıştır. Bu partileri tercih ettiği halde 2017’de AfD’ye oy verenlerin, bu anketlerde eski tercihlerine döndüğünü söylemek akla yatkın görünmekte; zira özellikle göç ve mülteci politikaları son aylarda gündemin alt sıralarına inmiştir.

Her şeye rağmen, Alman seçmen kitlesinin yüzde 10’unun hâlâ AfD’ye oy vereceğini ifade etmesi, partinin sıkı bir çekirdek destekçi grubu oluşturduğunu gösteriyor. Bu insanlar benim *politik oy kullananlar* olarak adlandırdığım grup olabilir; zira onların anketlerdeki oranı burada verilen rakamlarla örtüşmektedir. Bu yeni çekirdek destekçi grubunun çok ciddi bir sağlık krizi ortamında bile, pek çok insanın yaptığı gibi iktidardaki partilere yanaşmayıp kendi partilerine bağlı kalması, Almanya’nın başarılı olan ilk popülist radikal sağcı partisinin kısa gelecekte yok olmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Aksine, “AfD burada kalacak”²⁴ gibi görünüyor.

²³ Örneğin: www.politico.eu/europe-poll-of-polls/germany

²⁴ Bu ifadeyi AfD lideri Andreas Kalbitz, partisi 2019’da iki eyalette yapılan seçimde büyük başarı kazandığı zaman Brandenburg’da kullanmıştı (Financial Times 2019).

Kaynakça

Arzheimer, K. 2015. "The AfD: Finally a Successful Right-Wing Populist Eurosceptic Party for Germany?" *West European Politics* 38 (3): 535-556.

Arzheimer, K. 2018. "Explaining Electoral Support for the Radical Right." J. Rydgren (der.) *The Oxford Handbook of the Radical Right*, içinde, 143-165. New York: Oxford University Press.

Arzheimer, K. ve C. Benning. 2019. "How the Alternative for Germany (AfD) and their Voters Veered to the Radical Right, 2013-2017." *Electoral Studies*, online first: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.04.004>.

Bakker, R., S. Jolly, ve J. Polk. 2020. "Multidimensional incongruence, political disaffection, and support for anti-establishment parties." *Journal of European Public Policy* 27 (2): 292-309.

Bélanger, E. ve K. Aarts. 2006. "Explaining the Rise of the LPF: Issues, Discontent, and the 2002 Dutch Election." *Acta Politica* 41 (1): 4-20.

Bélanger, E. ve R. Nadeau. 2005. "Political Trust and the Vote in Multiparty Elections: The Canadian Case." *European Journal of Political Research* 44 (1): 121-146.

Berbair, N., M. Lewandowsky, ve J. Siri. 2015. "The AfD and Its Sympathisers: Finally a Right-Wing Populist Movement in Germany?" *German Politics* 24 (2): 154-178.

Bergmann, K., M. Diermeier, ve J. Niehues. 2017. "Die AfD: Eine Partei der sich ausgeliefert fühlenden Durchschnittsverdiener?" *Zeitschrift für Parlamentsfragen* 48 (1): 57-75.

Bieber, I., S. Roßteutscher, ve P. Scherer. 2018. "Die Metamorphose der AfD-Wählerschaft: Von einer euroskeptischen Protestpartei zu einer (r)echten Alternative?" *Politische Vierteljahresschrift* 59 (3): 433-461.

Billiet, J., ve H. De Witte. 1995. "Attitudinal Dispositions to Vote for a 'New' Extreme Right-Wing Party: The Case of 'Vlaams Blok'." *European Journal of Political Research* 27 (2): 181-202.

Birch, S., ve J. Dennison. 2019. "How Protest Voters Choose." *Party Politics* 25 (2): 110-125.

Brennan, G., ve L. Lomasky. 1993. *Democracy and Decision: The Pure Theory of Electoral Preference*. Cambridge: Cambridge University Press.

Downs, A. 1957. "An Economic Theory of Political Action in a Democracy." *Journal of Political Economy* 65 (2): 135-150.

Erlingsson, G.O., ve M. Persson. 2011. "The Swedish Pirate Party and the 2009 European Parliament Election: Protest or Issue Voting?" *Politics* 31 (3): 121-128.

Financial Times. 2019. "AfD makes strong gains in eastern German elections." (<https://www.ft.com/content/2c9be2aa-cc9d-11e9-99a4-b5ded7a7fe3f>, son erişim: 05.05.2020).

GLES. 2020. GLES Short-Term Campaign Panel 2016-2019, Waves 1-10, GESIS Data Archive, Cologne. ZA6838 Data file Version 1.0.0. doi: 10.4232/1.13475.

Goerres, A., D. C. Spies, ve S. Kumlin. 2018. "The Electoral Supporter Base of the Alternative for Germany." *Swiss Political Science Review* 24 (3): 246-269.

Hambauer, V. ve A. Mays. 2018. "Wer wählt die AfD? – Ein Vergleich der Sozialstruktur, politischen Einstellungen und Einstellungen zu Flüchtlingen zwischen AfD-WählerInnen und der WählerInnen der anderen Parteien." *Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft* 12: 133-154.

Hansen, M. A. ve J. Olsen. 2019. "Flesh of the Same Flesh: A Study of Voters for the Alternative for Germany (AfD) in the 2017 Federal Election." *German Politics* 28 (1): 1-19.

Hernández, E. 2018. "Democratic Discontent and Support for Mainstream and Challenger Parties: Democratic Protest Voting." *European Union Politics* 19 (3): 458-480.

Ivarsflaten, E. 2008. "What Unites Right-Wing Populists? Re-Examining Grievance Mobilization Models in Seven Successful Cases." *Comparative Political Studies* 41 (1): 3-23.

Jankowski, M. ve M. Lewandowsky. 2018. "Die AfD im achten Europäischen Parlament: Eine Analyse der Positionsverschiebung basierend auf namentlichen Abstimmungen von 2014-2016." *Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft* 12: 567-589.

Lehmann, P. ve T. Matthieß. 2017. "Nation und Tradition. Wie die Alternative für Deutschland nach rechts rückt." *WZB Mitteilungen* 156: 21-24.

Mader, M. ve H. Schoen. 2015. "Chancellor Merkel, the European Debt Crisis and the AfD: An Analysis of voting Behaviour in the 2013 Federal Election." G. D'Ottavio ve T. Saalfeld (der.) *Germany after the 2013 Elections: Breaking the Mould of Post-Unification Politics*, içinde, 89-110. London/New York: Routledge.

Politico. 2020. "Poll of Polls: Germany – National parliament voting." <https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/germany/> (son erişim: 05.05.2020).

Reher, S. 2015. "Explaining Cross-National Variation in the Relationship Between Priority Congruence and Satisfaction with Democracy." *European Journal of Political Research* 54 (1): 160-181.

Reinl, A. ve C. Schäfer. 2020. "How the 2017 Federal Election in Germany Affected Satisfaction with Democracy among AfD Voters." *German Politics*, online first: <https://doi.org/10.1080/09644008.2020.1741550>.

Rooduijn, M., W. van der Brug ve S. L. de Lange. 2016. "Expressing or Fuelling Discontent? The Relationship Between Populist Voting and Political Discontent." *Electoral Studies* 43: 32-40.

Rosenfelder, J. 2017. "Die Programmatik der AfD: Inwiefern hat sie sich von einer primär euroskeptischen zu einer rechtspopulistischen Partei entwickelt?" *Zeitschrift für Parlamentsfragen* 58 (1): 123-140.

Schmitt-Beck, R., J. W. van Deth ve A. Staudt. 2017. "Die AfD nach der rechtspopulistischen Wende. Wählerunterstützung am Beispiel Baden-Württembergs." *Zeitschrift für Politikwissenschaft* 27 (3): 273-303.

Schumacher, G. ve M. Rooduijn. 2013. "Sympathy for the 'devil'? Voting for populists in the 2006 and 2010 Dutch general elections." *Electoral Studies* 32 (1): 124-133.

Schwarzbözl, T. ve M. Fatke. 2016. "Außer Protesten nichts gewesen? Das politische Potenzial der AfD." *Politische Vierteljahresschrift* 57 (2): 276-299.

Steiner, N. D. ve C. Landwehr. 2018. "Populistische Demokratiekonzeptionen und die Wahl der AfD: Evidenz aus einer Panelstudie." *Politische Vierteljahresschrift* 59 (3): 463-491.

Van der Brug, W., M. Fennema, ve J. Tillie. 2000. "Anti-immigrant Parties in Europe: Ideological or Protest Vote?" *European Journal of Political Research* 37 (1): 77-102.

Van Hauwaert, S. M., ve S. Van Kessel. 2018. "Beyond protest and discontent: A cross-national analysis of the effect of populist attitudes and issue positions on populist party support." *European Journal of Political Research* 57 (1): 68-92.

Volkens, A., W. Krause, P. Lehmann, T. Matthieß, N. Merz, S. Regel, ve B. Weßels. 2019. *The Manifesto Data Collection. Manifesto Project (MRG/CMP/MARPOR)*. WZB, Berlin. Version 2019a. <https://doi.org/10.25522/manifesto.mpds.2019a>.

Wagner, A., H. Giebler, ve M. Lewandowsky. 2019. "Legitimate Motive?" C. Wiesner ve P. Harfst (der.) *Legitimität und Legitimation. Vergleichende Perspektiven*, içinde, 171 - 202. Wiesbaden: Springer VS.